

Youth Goals

Research Centre

JEAN MONNET MODULE

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Reporte

Jornadas Académicas I, II y III

Salamanca
Universidad de Salamanca

Tabla de contenido

1ª y 2ª Jornada Académica	4
VISIÓN GENERAL	4
OBJETIVOS	5
AGENDA.....	6
EVENTO	7
3ª Jornada Académica	8
VISIÓN GENERAL	8
OBJETIVOS	9
AGENDA.....	10
EVENTO	11
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD	13
CONCLUSIONES.....	20

1ª y 2ª Jornada Académica

Mauricio Bitrán

20/02/2024-22/02/2024

VISIÓN GENERAL

Las jornadas académicas sobre la utilización de evidencia científica en el desarrollo de políticas públicas, impartidas por Maurice Bitran, PhD (Munk School of Global Affairs and Public Policy, University of Toronto), se concibieron como un espacio de reflexión y aprendizaje en torno a la importancia de la ciencia, la estadística y la epidemiología para la formulación de iniciativas gubernamentales eficaces. Estas sesiones congregaron a estudiantes, profesores, investigadores y profesionales de diversos ámbitos, con el fin de promover la adopción de métodos rigurosos en el diseño y la evaluación de políticas.

OBJETIVOS

Los objetivos del evento fueron los siguientes:

- Difundir el valor de la evidencia científica en el ámbito de las políticas públicas, especialmente en áreas como la salud pública, la salud ocupacional y la protección del medio ambiente.
- Explicar los tipos de estudios científicos (in vitro, in vivo, in silico y en seres humanos), destacando sus ventajas, limitaciones y pertinencia para distintos contextos de investigación.
- Enseñar a evaluar críticamente la calidad de los estudios a través del análisis de errores aleatorios, sesgos y factores de confusión, así como de la revisión por pares y la importancia de un diseño metodológico sólido.
- Resaltar el papel de la aceptabilidad social en la eficacia de las políticas, invitando a reflexionar sobre la relación entre Ciencia, Política y Sociedad.

AGENDA

El programa de las jornadas académicas fue el siguiente:

Presentación del evento y objetivos de la sesión
Presentación del ponente: Maurice Bitrán
Exposición Magistral
Diálogo del ponente con los participantes
Conclusiones, encuestas de satisfacción y cierre

EVENTO

Presentación de las jornadas y objetivos de la sesión

- Introducción a la importancia de integrar la evidencia científica en la toma de decisiones gubernamentales.
- Breve reseña del ponente y sus principales contribuciones en el ámbito de la formulación de políticas basadas en datos.

Fuentes y tipos de información científica

- Revistas revisadas por pares, literatura gris y actas de congresos.
- Distinción entre estudios in vitro, in vivo, in silico y en seres humanos, con ejemplos de aplicaciones en políticas públicas.

Diseño y evaluación crítica de estudios científicos

- Revisión de métodos epidemiológicos: cohortes, casos y controles, estudios transversales y ensayos clínicos aleatorizados.
- Análisis de errores aleatorios y sistemáticos, factores de confusión, y cómo reducirlos a través de diseños experimentales rigurosos.

Otras consideraciones en el desarrollo de políticas públicas

- La relevancia de la aceptabilidad social y la necesidad de generar confianza en la ciencia y en las instituciones.
- Discusión sobre la importancia de la colaboración entre comunidad científica, actores políticos y ciudadanía para la elaboración de políticas efectivas.

Conclusiones y cierre

- Síntesis de los principales aprendizajes y reflexiones.
- Invitación a continuar explorando y aplicando las buenas prácticas en la creación y evaluación de políticas basadas en evidencia.

3ª Jornada Académica

Acercando el Instituto Nacional de Estadística a
la Sociedad

27/11/2024

VISIÓN GENERAL

La jornada se centró en la relevancia de los datos en la sociedad y en el papel que desempeña el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se abordaron, además, las experiencias profesionales de ponentes con trayectorias consolidadas y nuevas incorporaciones, lo que permitió conocer no solo las principales funciones del INE, sino también las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece.

OBJETIVOS

Los objetivos del evento fueron los siguientes:

- Difundir la labor y el impacto del INE en la producción de estadísticas oficiales.
- Debatir sobre la importancia de los datos en la actualidad, tanto para la ciudadanía como para la administración pública.
- Compartir experiencias profesionales en torno al acceso y la trayectoria dentro del INE, destacando las competencias necesarias para desempeñar sus funciones.
- Promover el diálogo sobre el análisis de datos y su contribución a la toma de decisiones.

AGENDA

El programa de la jornada académica fue el siguiente:

Presentación del evento y objetivos de la sesión
Presentación de los ponentes: Cristóbal José Rojas, Julio César Hernández, Cristina Ramos, Alejandro Rodríguez y Silvia Blanco
Mesa Redonda: La Importancia de los Datos y el Rol del INE en la Sociedad
Testimonios de Nuevas Incorporaciones
Del Dato a la Decisión: Estadísticas Coyunturales en la Economía Actual
Sesión de Preguntas y Respuestas
Conclusiones, encuesta de satisfacción y cierre

EVENTO

Apertura de la Jornada

Palabras de bienvenida e introducción a cargo de investigadores del proyecto YGRC, enfatizando la estrecha vinculación entre el INE y la sociedad.

Mesa Redonda: La Importancia de los Datos y el Rol del INE en la Sociedad

- **Cristóbal José Rojas:** Misión, historia y objetivos del INE, junto con ejemplos concretos de cómo sus estadísticas inciden en la vida cotidiana.
- **Julio César Hernández:** Acceso a los cuerpos del Estado, proceso de oposición y principales aportaciones al trabajo que realiza el INE.

Testimonios de Nuevas Incorporaciones

- **Cristina Ramos:** Relato de su transición desde la etapa universitaria hasta su ingreso en el INE, sus expectativas y posibles aportaciones.
- **Alejandro Rodríguez:** Descripción del proceso de preparación y motivaciones para unirse al INE, así como sus primeras impresiones en la institución.

Del Dato a la Decisión: Estadísticas Coyunturales en la Economía Actual

- **Silvia Blanco Poveda:** Trayectoria profesional, proyectos más significativos y recomendaciones para futuros profesionales interesados en la estadística.

Sesión de Preguntas y Respuestas

Espacio donde los asistentes pudieron plantear dudas y comentarios a los ponentes, generando un diálogo sobre el valor de los datos y la función del INE.

La jornada combinó exposiciones magistrales con un formato de mesa redonda y testimonios personales, lo que propició una visión completa de la actividad del INE y su utilidad en diferentes sectores. Asistieron tanto estudiantes universitarios como docentes, investigadores y profesionales de diversas áreas, interesados en el impacto de la estadística en la formulación de políticas públicas y la gestión de recursos.

La diversidad de perspectivas permitió un debate enriquecedor sobre la importancia de contar con datos fiables y el papel de la juventud en la modernización de los sistemas de recolección y análisis de información. Con ello, la jornada concluyó subrayando la relevancia de la transparencia y la cultura estadística para la construcción de un futuro más informado y eficiente.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

La evaluación del ciclo de Jornadas Académicas del Programa en Políticas Europeas de Juventud y los Youth Goals ha combinado enfoques metodológicos cualitativos y cuantitativos, seleccionados estratégicamente según la naturaleza y el formato de cada jornada.

Las dos primeras jornadas se desarrollaron en un formato más reducido e interactivo, con grupos de entre 30 y 50 personas, lo que permitió generar un clima de confianza y proximidad. En este contexto, se optó por una evaluación de carácter cualitativo, basada en el diálogo constructivo y la observación participativa. Al finalizar cada sesión, se promovieron conversaciones abiertas con los y las asistentes, en las que se recogieron impresiones valiosas sobre el contenido, la dinámica y el impacto del evento.

Entre los aspectos más destacados por las personas participantes se encuentran:

- El alto interés y la utilidad práctica de los contenidos tratados.
- La conexión con los conocimientos teóricos previos adquiridos en sus formaciones.
- La cercanía y accesibilidad de los ponentes, facilitando un intercambio horizontal en un entorno de confianza.
- La relevancia del formato cercano y participativo, que propició una reflexión más profunda sobre la relación entre ciencia, sociedad y política.

Este enfoque cualitativo permitió captar percepciones complejas, emociones e interacciones significativas, enriqueciendo la evaluación desde una dimensión humana y pedagógica.

La tercera jornada, organizada en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), reunió a más de 100 asistentes, lo que motivó la implementación de una evaluación cuantitativa estructurada mediante cuestionarios. Los resultados de esta evaluación reflejaron una valoración ampliamente positiva, con puntuaciones promedio superiores a 4 sobre 5 en todos los indicadores analizados, así como una percepción generalizada de aprendizaje, utilidad y satisfacción con la actividad.

Durante el acto se realizó un primer cuestionario con el objetivo de recopilar información inicial sobre los asistentes, incluyendo datos como el país de origen, la organización de procedencia, la experiencia previa en eventos similares y su situación actual.

La mayoría de los participantes (94 %) eran originarios de España. Sin embargo, también se contó con una destacada presencia internacional, con asistentes procedentes de países latinoamericanos como Venezuela, Argentina, Honduras, Chile, Colombia y México, así como de Estados Unidos. La Universidad de

Salamanca fue la institución más representada, aunque también participaron miembros de la Guardia Civil y de la Consejería de Sanidad de Castilla y León.

En cuanto a la experiencia previa, el 50 % había asistido con anterioridad a actividades relacionadas con la temática, mientras que para la otra mitad era su primera participación. Respecto a la situación actual, el 94 % se encontraba cursando estudios en la Universidad de Salamanca, aunque también asistieron personas en situación laboral activa.

Una vez finalizada la jornada, se solicitó a los asistentes que completaran un cuestionario de satisfacción. A continuación, se detallan los principales resultados.

La satisfacción global con la actividad fue evaluada mediante una escala de 1 a 5 estrellas, donde 1 indica una valoración muy baja y 5 una valoración muy alta. El resultado fue muy positivo, con una puntuación media de 4,1, y con la mayoría de las respuestas concentradas en los valores más altos (4 y 5 estrellas) (Figura 1). También fue destacada la percepción de mejora en los conocimientos adquiridos, que obtuvo una media de 4,2, manteniéndose de nuevo las puntuaciones más altas como las más frecuentes (Figura 2). Estos resultados reflejan una valoración general muy favorable por parte de los asistentes.

Figura 1: Satisfacción global de los asistentes con la actividad

Figura 2: Percepción de mejora de conocimientos tras la jornada

Cuando se preguntó a los asistentes sobre la importancia de los datos y la información para la sociedad (Figura 3), todas las respuestas se situaron en los

niveles más altos de la escala, entre “bastante” y “mucho”, siendo esta última la opción más seleccionada (63,3 %).

Respecto al papel de la estadística en la vida cotidiana (Figura 4), un 57,1 % la consideró “muy importante”, un 34,7 % “bastante importante” y solo un 8,2 % la calificó como “algo importante”, lo que pone de manifiesto una percepción mayoritariamente positiva.

Figura 3: Percepción sobre la importancia de los datos para la sociedad

Figura 4: Valoración de la importancia de la estadística en la vida diaria

La organización del evento fue bien valorada (Figura 5), con una puntuación media de 4,16 sobre 5. Asimismo, la satisfacción con la información recibida y compartida durante la jornada alcanzó una media de 4,1, lo que refuerza la buena acogida general por parte del público (Figura 6).

Figura 5: Opinión sobre la organización de la jornada

Figura 6: Satisfacción con la información recibida y compartida

La selección de ponentes fue valorada muy positivamente por los asistentes (Figura 7): el 42,9 % la calificó como “muy interesante” y un 40,8 % como “bastante interesante”, lo que refleja un alto grado de satisfacción con la calidad y relevancia de las intervenciones.

Además, se ofreció a los participantes la posibilidad de señalar qué parte del evento les resultó más útil o interesante, pudiendo seleccionar una o varias opciones (Figura 8). La parte más valorada fue la Parte 2: Testimonios de nuevas incorporaciones, que recibió 35 votos. Le siguió la Parte 1: Importancia de los datos, el rol del INE en la sociedad y procesos de oposición, con 27 votos. Finalmente, la Parte 3: Mi experiencia en el INE obtuvo 11 votos.

Estos resultados evidencian el interés generado, especialmente por los testimonios personales, y aportan información valiosa para el diseño de futuras actividades.

Figura 7: Interés generado por la selección de ponentes

Figura 8: Parte del evento que resultó más útil o interesante

La valoración media sobre si la jornada cubrió las expectativas de los asistentes fue de 3,98 sobre 5, una puntuación alta y cercana al valor máximo, lo que indica una experiencia satisfactoria para la mayoría (Figura 9).

Como indicador adicional del impacto positivo del evento, el 94 % de los participantes afirmó que recomendaría este tipo de actividades a otras personas, reforzando así la percepción de utilidad y calidad de la jornada.

Figura 9: Valoración sobre si el evento cubrió las expectativas

En conjunto, los resultados del cuestionario reflejan una acogida muy positiva por parte del alumnado, destacando el interés por los contenidos, la percepción de aprendizaje real y la calidad organizativa de la jornada. La puntuación media en todos los ítems evaluados se sitúa por encima de 4 sobre 5, lo que evidencia un alto nivel de satisfacción generalizado.

Especialmente relevantes son las altas valoraciones en aspectos como la mejora del conocimiento, la percepción del papel de la estadística en la vida cotidiana y la importancia de los datos para la sociedad. Todo ello apunta a una actitud receptiva y comprometida por parte del público universitario ante propuestas que vinculan ciencia, ciudadanía e instituciones públicas como el INE.

Aunque las puntuaciones más bajas fueron mínimas, conviene tener en cuenta a quienes sintieron que la jornada no cubrió del todo sus expectativas. Este grupo minoritario puede ofrecer claves valiosas para futuras ediciones, como adaptar los contenidos a perfiles diversos o ampliar los espacios de participación directa.

Esta combinación de enfoques —cualitativo en las primeras sesiones y cuantitativo en la última— ha permitido capturar de forma integral el impacto formativo y experiencial de las jornadas. A través de esta evaluación mixta, se ha podido constatar que el programa ha ofrecido espacios de aprendizaje significativos, donde se promueve la participación activa, el pensamiento crítico y el vínculo entre juventud, políticas públicas y datos para la toma de decisiones.

CONCLUSIONES

Estos datos refuerzan la idea de que iniciativas como esta generan impacto, contribuyen a una mayor comprensión del papel de los datos en la sociedad, y consolidan el vínculo entre las instituciones públicas y la juventud universitaria desde una perspectiva formativa y cívica. Los resultados obtenidos respaldan la continuidad de este tipo de actividades y sugieren la posibilidad de ampliarlas a nuevos públicos.

La combinación de formación teórica, testimonios personales y espacios participativos ha demostrado ser eficaz para acercar el papel de los datos, la estadística y las instituciones públicas a la juventud universitaria. Además, el enfoque metodológico mixto empleado —cualitativo en las dos primeras jornadas y cuantitativo en la tercera— permitió capturar con mayor profundidad la experiencia formativa desde distintas perspectivas.

Mientras que las primeras sesiones favorecieron el diálogo directo en grupos reducidos, posibilitando un intercambio más cercano y horizontal, la tercera jornada permitió obtener datos sistemáticos y cuantificables que evidencian un alto grado de satisfacción, aprendizaje y motivación por parte del estudiantado.

En su conjunto, el ciclo de jornadas ha cumplido su objetivo de fomentar una cultura científica crítica y participativa, fortaleciendo las competencias de los y las jóvenes en el análisis de políticas públicas y en el uso de evidencia para la toma de decisiones. Asimismo, se constata el valor de este tipo de encuentros para estrechar lazos entre la universidad, las instituciones públicas y la ciudadanía joven, sentando las bases para futuras colaboraciones y acciones formativas en esta línea.

#YGRC: Youth Goals Research Centre (101047538)

This project has been funded with support from the Erasmus+ Programme of the European Commission. This presentation reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Reporte Técnico: Jornadas Académicas © 2025 by Ana Belén Nieto Librero, Nerea González García, Pablo Nicolás Biderbost Moyano is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

